

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ОДАТИЙ ҲОМИЛА ТУШИШИНИ ТАШХИСЛАШДА ГЕМОСТАЗИОЛОГИК МАРКЕРЛАРНИНГ ЎРНИ

Султонова Н.А.¹, Зарипов Ш.Ш.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Вобкент туман тиббиёт бирлашмаси, Бухоро вил., Ўзбекистон

Резюме. Одатий ҳомила тушиши (ОХТ) репродуктив йўқотишларнинг энг долзарб сабабларидан бири бўлиб, унинг патогенезида гемостаз тизимидаги ўзгаришлар муҳим ўрин тутади. Ҳомиладорлик физиологик жараёнида қон ивиши ва антикоагулянт механизмлари ўзаро мувозанатда бўлиши зарур. Ушбу мувозанатнинг бузилиши тромбофилий ҳолатларни юзага келтириб, плацентар қон айланишини издан чиқаради ҳамда ҳомиланинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Мақолада одатий ҳомила тушишини ташхислаш жараёнида гемостазиологик маркерларнинг аҳамияти таҳлил қилинди. Хусусан, қон ивиши тизими кўрсаткичлари даражаси клиник аҳамиятга эга кўрсаткичлар сифатида қайд этилди. Тадқиқотлар натижаларига кўра, ушбу маркерларнинг эрта аниқланиши репродуктив йўқотишлар хавфини башиорат қилиш ва мақсадли профилактика чора-тадбирларини ишлаб чиқиш имконини беради. Демак, гемостазиологик маркерлардан фойдаланиш ОХТ ташхисида замонавий ва самарали йўналиш ҳисобланади.

Калит сўзлар: одатий ҳомила тушиши, гемостазиологик маркерлар, тромбофилия.

THE ROLE OF HEMOSTASIOLOGICAL MARKERS IN THE DIAGNOSIS OF RECURRENT PREGNANCY LOSS

Sultonova N.A.¹, Zaripov Sh.Sh.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Vobkent District Medical Association, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Recurrent pregnancy loss (RPL) is one of the most pressing causes of reproductive losses, with hemostatic system disorders playing a crucial role in its pathogenesis. During physiological pregnancy, a balance between blood coagulation and anticoagulant mechanisms must be maintained. Disruption of this balance leads to thrombophilic conditions, impaired placental circulation, and subsequently has a negative impact on fetal development. This article analyzes the significance of hemostasiological markers in the diagnosis of recurrent pregnancy loss. In particular, blood coagulation parameters are highlighted as clinically important diagnostic indicators. According to research findings, early identification of these markers allows the prediction of reproductive loss risks and the development of targeted preventive measures. Thus, the use of hemostasiological markers represents a modern and effective approach in the diagnosis of RPL.

Keywords: recurrent pregnancy loss, hemostasiological markers, thrombophilia.

РОЛЬ ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В ДИАГНОСТИКЕ ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Султонова Н.А.¹, Зарипов Ш.Ш.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Вабкентское районное медицинское объединение, Бухарская обл., Узбекистан

Резюме. Привычное невынашивание беременности (ПНБ) является одной из наиболее актуальных причин репродуктивных потерь, в патогенезе которого важную роль играют изменения в системе гемостаза. В физиологическом течении беременности необходимо поддержание баланса между процессами свертывания крови и антикоагулянтными механизмами. Нарушение данного равновесия приводит к развитию тромбофилических состояний, нарушению плацентарного кровообращения и, как следствие, оказывает отрицательное влияние на развитие плода. В статье проанализировано значение гемостазиологических маркеров в диагностике привычного невынашивания беременности. В частности, уровень показателей свертывающей системы крови обозначен как клинически значимый диагностический критерий. Согласно результатам исследований, раннее выявление данных маркеров позволяет прогнозировать риск репродуктивных потерь и разрабатывать целенаправленные меры профилактики. Таким образом, использование гемостазиологических маркеров является современным и эффективным направлением в диагностике ПНБ.

Ключевые слова: привычное невынашивание беременности, гемостазиологические маркеры, тромбофилия.

e-mail: sultonova.nigora@bsmi.uz

Долзарблиги. Бугунги кунда ҳомиладорликнинг биринчи триместрда вужудга келадиган ҳомиланинг ўз-ўзидан тушишига қаратилган хавф омилларини аниқлашга қаратилган тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда [1,4,8,10]. Ушбу механизмни пайдо бўлишини ўрганиш ушбу патологияни даволаш ва профилактика қилишнинг калити бўлиб ҳисобланади. Ҳомила ривожланишига таъсир этувчи ташқи омиллар, ҳомиланинг ўз-ўзидан тушиши муаммоси кўп сонли эълон қилинган илмий ишлар бажарилганлигига қарамай, ўз долзарблигини йўқотмаган [2,3,5,6]. Ҳозирги кундаги пасаймаётган статистика ушбу муаммони ўрганишга сабаб бўлувчи тадқиқотнинг муҳим йўналишларидан бўлишига асос бўлади [7,9].

Тадқиқот мақсади кенг камровли морфологик, иммуногистокимёвий, гормонал ва ультратовуш текширувлари асосида ҳомиладорликнинг эрта даврида ҳомиланинг тушиши механизмларини аниқлаш ва унинг олдини олиш бўйича тегишли чора-тадбирларни ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқот 2022 йилдан 2025 йилгача бўлган даврда РШТЎИМ БФ (Республика шозилинч тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали), Бухоро туман тиббиёт бирлашмасида амалга оширилди. Тадқиқот объекти сифатида одатий ҳомила тушиши билан боғлиқ 249 та ҳолати ўрганилди. Ҳомила тушиши хавф гуруҳларини аниқлаш мақсадида одатий ҳомила тушиши ва муддатидан олдин туғруқ кузатилган 98 та туғруқ тарихлари ретроспектив усулда таҳлил қилинди. Ундан ташқари ҳомиладорликнинг эрта муддатларида 151 нафар бемор таҳлиллари эса, проспектив тадқиқот усулида ўрганилди. Гуруҳларга киритилишнинг асосий мезонлари: анамнезида ҳомиладорликнинг 14-ҳафтасигача икки ёки ундан ортиқ ҳомила тушиши кузатилган аёллар киритилди.

Гуруҳдан четлатилиш мезонлари: ҳомилада генетик аномалиялар ёки антифосфолипид синдром (АФС) мавжуд бўлган аёллар, жинсий аъзолар инфекцияси мавжуд ёхуд эндокрин тизим патологияси кузатилган ҳомиладор аёллар.

Тадқиқот натижалари. Одатий ҳомила тушиши кузатилган аёлларда гуруҳлар бўйича қиёсий тарзда коагулограмма таҳлили ҳам ўтказилди. Бунда протромбин индекси (ПТИ), протромбин вакти (ПВ), протромбин нисбати (ПН), халқаро нормаллаштирилган нисбат (ХНН), фаоллаштирилган қисман тромбопластин вакти (ФҚТВ), фибриноген, Д-димер миқдори аниқланди. Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган. Шунинг таъкидлаш жоизки, коагулограмма гемостазиограмманинг бир қисми бўлиб, уни аниқлаш ҳомиладорлик даврида ўтказилиши лозим.

1-жадвал

Тадқиқот гуруҳлари бўйича ҳомиладор аёлларда коагулограмманинг қиёсий кўрсаткичлари

Коагулограмма кўрсаткичлари	Тадқиқот гуруҳлари		
	1-гуруҳ (n=53)	2-гуруҳ (n=47)	3-гуруҳ (n=51)
ПТИ, %	79,34±0,69	79,60±1,29↔	75,98±0,54*↓^
ПВ, сония	16,21±0,26	16,65±0,29↔	16,08±0,22↔^
ПН	1,11±0,01	1,05±0,03*↓	1,02±0,04*↓
ХНН, бирлик	1,04±0,02	0,99±0,05↔	0,88±0,05*↓^
ФҚТВ, сония	27,1±0,17	26,2±0,29*↓	26,07±0,26*↓
Фибриноген, г/л	3059,1±44,4	2976,6±105,85↔	2707,3±80,14*↓^
Д-димер, мкг ФЕУ/мл	60,96±6,05	632,4±13,4*↑	1280,5±80,9*↑^

Изоҳ: * - назорат гуруҳига нисбатан ишончли фарқланиш белгиси; ↑↓ - ўзгариш йўналишлари; ^ - 2 ва 3-гуруҳлар ўртасидаги ишончли фарқ белгиси; ↔ - ишончли фарқ йўқ.

Аниқланишича, ПТИ-бу стандарт қоннинг ПВ кўрсаткичини текшириладиган шахс қонининг фоизларда ифодаловчи сон бўлиб, у қон ивиш тизимининг ҳолатини акс эттиради. Бизнинг тадқиқотларимизда 2-гуруҳдаги ПТИ (79,60±1,29%) назорат гуруҳи маълумотларидан деярли фарқ қилмади (79,34±0,69%, p>0,05), 3-гуруҳда (таққослаш гуруҳи) эса бу кўрсаткич 1- ва 2-гуруҳларга

нисбатан пастроқ эди ($75,98 \pm 0,54\%$, $P < 0,05$). Демак, ҳомиладорликка тайёргарлик ПТИга ижобий таъсир кўрсатиб, уни назорат гуруҳи даражасигача кўтарди.

Бироқ, ПВ (протромбин вакти) кўрсаткичи бўйича бундай қонуният кузатилмади, чунки барча таққосланган гуруҳларда ушбу параметр сезиларли даражада фарқ қилмади ($p > 0,05$). ПВ тромб ҳосил бўлиш вақтини (сонияларда) акс эттириши ва қон ивиш тизими умумий ҳолатининг кўрсаткичи эканлигини ҳисобга олсак, ҳомиладорликка тайёргарлик ўтказилганлигидан қатъий назар, ушбу кўрсаткич барқарор қолиши ва гуруҳлараро фарқларни намоён этмаслиги маълум бўлди. Бундан ташқари, назорат гуруҳига нисбатан ПТИ (протромбин индекси) кўрсаткичининг 1-гуруҳда 1,06 марта, 2-гуруҳда 1,09 марта пасайганлиги аниқланди ($p < 0,05$).

ХНМ (халқаро меъёрлаштирилган нисбат) бўйича ҳам шундай номутаносиблик кузатилиб, у асосий гуруҳда унинг ўртача қиймати $0,99 \pm 0,05$ бирликни ташкил этиб, бу назорат гуруҳи ($1,04 \pm 0,02$ бирлик) ни ташкил этганлиги аниқланди. Таққослаш гуруҳида эса бу кўрсаткич сезиларли даражада паст ($0,88 \pm 0,05$ бирлик) бўлиб, у 1,18 бараварга камайди ($p < 0,05$). ХНМ ПТИга қараганда сезгирроқ кўрсаткич бўлиб, бу қон ивиш тизимидаги ўзгаришларнинг бошланаётганлигидан далолат бериши мумкин. Бироқ, статистик фарқларга қарамай, барча гуруҳларда ХНМ қийматлари меъёрий кўрсаткичлар (1,8-2,0 бирлик) доирасидан четга чиқмади. Бу эса ҳомиладорликка тайёргарлик ўтказилган аёллар гемостаз тизимида патологик белгилари йўқлиги ҳақида хулоса қилиш имконини беради.

Барча тўртта кўрсаткич (ПТИ, ПВ, ПО, ХНМ) 2-(асосий) ва 3- (таққослаш) гуруҳларда бир хил йўналишда ўзгарган. Бироқ, таққосланган гуруҳлар ўртасида статистик жиҳатдан сезиларли фарқлар мавжудлигига қарамай, назорат гуруҳига нисбатан клиник аҳамиятга эга ўзгаришлар аниқланмади. Таъкидлаш жоизки, АЧТВ ва Д-димер каби коагулограмманинг бошқа айрим кўрсаткичлари турли йўналишдаги ўзгаришларни намойиш этди. Хусусан, 2- ва 3-гуруҳлардаги беморларда ФҚТВ мос равишда $26,2 \pm 0,29$ сек. ва $26,07 \pm 0,26$ сек. ни ташкил этиб, у назорат гуруҳи кўрсаткичидан 1,3 ва 1,04 марта ишончли тарзда паст эканлиги аниқланди ($p < 0,05$). Шу билан бирга, Д-димер даражаси назорат гуруҳига нисбатан ($60,96 \pm 6,05$ мкг ФЕУ/мл), 2-гуруҳда 10,37 ($632,4 \pm 13,49$ мкг ФЕУ/мл), 3-гуруҳда эса 21,01 баравар ($1280,5 \pm 80,9$ мкг ФЕУ/мл) сезиларли даражада ошганлиги аниқланди, $p < 0,001$.

ФҚТВ гемостаз тизимини фаоллаштиришнинг ички йўли самарадорлигини акс эттириб, фибрин тўрининг шаклланиш жараёнини баҳолаш имконини беради. Унинг пасайиши қон ивишининг тезлашганидан далолат бериши мумкин. Бироқ, олинган қийматлар референс оралиғида (25,1-36,5 сония) қолаётганини ҳисобга олган ҳолда, яққол патологик ҳолат белгилари кузатилмади.

Маълумки, Д-димер тромб ҳосил бўлиши ва фибринолиз жараёнлари фаоллигининг кўрсаткичи бўлиб ҳисобланади. Унинг даражасининг кўтарилиши тромботик ҳолатларнинг хавфини кўрсатади. Ушбу кўрсаткич клиник амалиётда антикоагулянт даволаш самарадорлигини баҳолаш ва қон ивиш бузилишларини кузатиб бориш учун кенг қўлланилади. Прегравидар тайёрланмаган 3-гуруҳ ҳомиладорларида Д-димер даражасининг кескин кўтарилиши ёки назорат гуруҳига нисбатан 21,01 марта ошганлиги кузатилди ($p < 0,0001$). Шу билан бирга, ҳомиладорлик олди тайёргарлиги амалга оширилган 2-гуруҳ беморларида ҳам Д-димер даражаси назорат гуруҳига нисбатан 10,37 марта ($p < 0,001$) сезиларли даражада, ҳомиладорлик олди тайёргарлик кўрмаган гуруҳга нисбатан 2,02 марта паст эканлиги тасдиқланди ($p < 0,001$). Олинган натижалар шунини кўрсатадики, ҳомиладорлик олди тайёргарлиги ўтказилган аёллар қонидаги Д-димер даражасини сезиларли даражада пасайтиришга ёрдам бериши ($p < 0,001$), унинг юқори самарадорлигидан далолат беради. Д-димер даражасининг назорат гуруҳига хос бўлган қийматларгача меъёрлашмаганлигини кузатиш муддатининг қисқалиги билан изоҳлаш мумкин. Шундай қилиб, Д-димерни ҳомиладор аёлларда қон ивиш тизимидаги бузилишларнинг сезгир диагностик маркери ва прогностик кўрсаткичи сифатида, шунингдек, патология олди ҳолатларида ўтказиладиган даволаш самарадорлигини баҳолаш учун тавсия этиш мумкин.

Коагулограмманинг яна бир муҳим кўрсаткичи қондаги фибриноген миқдоридир. Фибриноген жигарда синтезланадиган рангсиз оксил бўлиб, қон ивиш жараёнида ҳал қилувчи аҳамиятга эга. У гемостазда иштирок этишдан ташқари, тўқималар тикланиши, фибринолиз, янги қон томирлар ҳосил бўлиши ва томир деворини мустаҳкамлашда ҳам муҳим вазифаларни бажаради.

Ўтказилган тадқиқотда фибриноген даражаси 3-гуруҳ ҳомиладор аёлларида назорат гуруҳига нисбатан 1,13 марта ($p < 0,05$) ва 2-гуруҳ беморларда 1,03 марта сезиларли даражада пасайганлиги аниқланди, бироқ иккинчи ҳолатда ушбу фарқ ишончли эмас эди ($p > 0,05$). Бу ҳомиладорликнинг қон ивиши пасайиши белгилари билан кечаётганини кўрсатади. Ўтказилган прегравидар тайёргарлик эса фибриноген даражасининг меъёрга яқин қийматларга тикланишига ёрдам берди. Бу эса унинг ижобий таъсирини тасдиқлайди.

Прегравидар тайёрланган ва тайёрланмаган ҳомиладор аёлларда коагулограмманинг қиёсий маълумотларини умумлаштириб, қуйидагиларни таъкидлаш мумкин. 3-гурӯх беморларда коагулограмманинг таҳлил қилинган 7 та кўрсаткичидан 6 таси (85,71%) назорат гуруҳидан сезиларли фарқларни кўрсатди ($p < 0,05-0,001$), яъни улардан 5 таси пасайган ва биттаси ошган. 2-гурӯх аёлларида 7 та параметрдан 3 таси (42,86%) сезиларли даражада ўзгарган бўлиб, улардан иккитаси назорат гуруҳига нисбатан камайган ва биттаси ошган. Ушбу маълумотлар қон ивиш тизими кўрсаткичларини меъёрлаштириш борасида ҳомиладорликка тайёргарликнинг самарадорлигини яққол кўрсатади.

Хулосалар. Шундай қилиб, прегравидар тайёргарлик коагулограмманинг асосий кўрсаткичларини меъёрлаштиришга ёрдам бериб, сезиларли ижобий таъсир кўрсатди. Д-димер, фибриноген ва ФҚТВ кўрсаткичлари гемостаз тизими ҳолатини баҳолаш учун ишончли ташхислаш ва башорат белгилари сифатида айрим соматик еки гинекологик патологиялари бўлган ҳомиладор аёлларда прегравидар тайёргарлик самарадорлигини назорат қилиш учун тавсия этилиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ашурова Н.Г. The effect of the thyroid gland on the function of reproductive system of women. Тиббиётда янги кун, 1(29) 2020. Стр.155-157.
2. Зенкина В.Г., Сахоненко В.А., Зенкин И.С. Патоморфологические особенности плаценты на разных этапах гестации // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 6.
3. Зарипова, Д. Я., Абдуллаева, М. А., Султанова, Н. А., Ахмедов, Ф. К., Насирова, З. С., Умуров, Э. У., & Шукруллаева, Г. Ж. (2024). Оптимизация мер диагностики ранней менопаузы и преждевременной менопаузы. Журнал Репродуктивное здоровье Восточной Европы, 14(5), 617-628.
4. Султонова Н.А. Роль патологии эндометрия при репродуктивных потерях в ранних сроках беременности. Тиббиётда янги кун №4 (34) 2020 392-395 стр.
5. Султонова Н.А. Ранняя диагностика недостаточности плаценты у женщин с репродуктивными потерями в республике Узбекистана. Новый день медицины // 2020 . 4 (34).- стр.-366-368.
6. Nybo Andersen AM, Wohlfahrt J, Christens P, Olsen J, Melbye M. Maternal age and fetal loss: population based register linkage study. BMJ. 2000;320:1708
7. Stirrat GM. Recurrent miscarriage. Lancet. 2010; 336: 673-5.
8. Kerchelaeva S.B. The value of antibodies to phospholipids and phospholipid-binding proteins in non-developing pregnancy // Russian Bulletin of obstetrician-gynecologist. 2013. - Volume 3, No. 4. - P.11 - 16.
9. Schleussner E., Kamin G., Seliger G., Rogenhofer N., Ebner S., Toth B., Schenk M., Henes M., Bohlmann MK., Fischer T., Brosteanu O., Bauersachs R., Petroff D., ETHIG II group. Low-molecular-weight heparin for women with unexplained recurrent pregnancy loss: a multicenter trial with a minimization randomization scheme// Ann Inter Med. 2015 May 5;162(9): 601-9
10. Zaripova, D.Y. Diagnosticheskie kriterii vyyavleniya osteoporoza v perimenopauzal'nom periode. Reproktivnoe zdorov'e vo stochnaya Evropa. 2024; 14 (5). S. 590-598.

Иқтибос учун: Султонова Н.А., Зарипов Ш.Ш. Одатий ҳомила тушишини ташхислашда гемостазиологик маркерларнинг ўрни // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 299–302. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17121081>